

AYRIM XORIJIY DAVLATLARNING JINOYAT QONUNCHILIGIDA KORRUPSIYA JINOYATLARI UCHUN JAVOBGARLIK MASALALARI

Saydolimova Feruza Sul-tonxo'ja qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

“Jinoyat qonunchiligini qo'llash nazariyasi va amaliyoti” soha mutaxassisligi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8327754>

Annotatsiya: tezisda korrupsiyaga oid qilmishlar uchun javobgarlik masalalari hamda ayrim xorijiy davlatlar korrupsion qilmishlar uchun javobgarlik masalalari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: korrupsiya, pora olish, pora berish, poraxo'rlik.

Hozirgi globallashtirish va integratsiya jarayonlari avj olib borayotgan zamonda korrupsiya deyarli hamma davlatlar uchun bir qancha muammolarga sabab bo'lmoqda. Shu o'rinda aytish joizki, Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan aniqlangan ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, ushbu illat yiliga jahon iqtisodiyotiga o'rtacha 2,6 trillion dollar miqdorida zarar yetkazadi. Shu bilan bir qatorda inson huquq va erkinliklarining poymol bo'lishiga ham sabab bo'ladi. Shu boisdan, mazkur illat bilan kurashishga butun dunyo miqyosida siyosat darajasiga ko'tarilib, hal qilinishi lozim bo'lgan global muammo sifatida qaralmoqda.

Ushbu illatga qarshi kurashda qanday usullardan foydalanmoqda?

AQSH kodekslarining “Jinoyatlar va jinoiy ish yuritish” deya nomlangan 18-bobi 201-moddasi mansabdor shaxslar yoki guvohlarning poraxo'rli-gi uchun jinoiy javobgarlikni belgilaydi. Unga binoan, pora olish va berishdan tashqari, pora taklif qilish, va'da qilish, pora so'rash va porani olishga rozilik bildirish ham jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi

Pora berish - bu davlat mansabdor shaxsiga noqonuniy maqsadlarda har qanday qimmatli narsalarni taklif qilish. Garchi Korrupsiya korrupsioner tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lsa-da, ko'pchilik Korrupsiya ayblovlari poraxo'rlik bilan bog'liq ayblovlar bilan qo'shiladi. Pora berish ikki shaxsning til biriktirishini talab qilganligi sababli, bu federal fitna ayblovi sifatida ham jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.

Agar Korrupsiyaga uchragan shaxs o'zining Korrupsiya jarayonida davlat mablag'lariga kirishni so'ragan bo'lsa yoki o'zi pora olgan har qanday shaxsga davlat mablag'lariga kirishni ta'minlagan bo'lsa, Korrupsiya ayblovlari poraxo'rlik ayblovlari bilan qo'shilishi mumkin.

Korrupsiya uchun jazo

Korrupsiya uchun jazo odatda qamoq jazosini ham, firibgarlik yo'li bilan olingan pul, tovarlar yoki xizmatlar qiymatiga mos keladigan jarimani ham o'z ichiga oladi. Federal Korrupsiya jarayonlari yigirma yildan oshib ketishi mumkin bo'lgan uzoq qamoq jazolari bilan mashhur. Korrupsiyada aybdor deb topilgan shaxslar istalgan davlat lavozimiga saylanish man etilishi mumkin.

Korrupsiyaga oid ishlarning hukmi qisman korrupsioner tomonidan olingan narsa yoki xizmatning qiymatiga bog'liq. Agar buyumlarning qiymati yirik o'g'irlik yoki yirik o'g'irlik bilan teng bo'lsa, bu federal Korrupsiya ayblovlari ustiga alohida ayblov sifatida jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.

Osiyo yo'lbarasi deb nom olgan Xalqaro Transparensy tashkilotining hisob-kitob tahlillariga ko'ra, korrupsiya holatlari uchramaydigan Singapur Korrupsiyaga qarshi kurashda ikkita asosiy qonunga tayanadi; Korrupsiyaning oldini olish to'g'risidagi qonun (PCA) va Korrupsiya, giyohvand moddalar savdosi va boshqa og'ir jinoyatlar (nafaqalarni musodara qilish)

to'g'risidagi qonun (CDSA). PCA ham davlat, ham xususiy sektorda pora bergan yoki oladigan shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan keng qamrovga ega.

Korrupsion bitimni amalga oshirgan shaxs yoki agent uchun maksimal jazo 100 000 AQSh dollaridan oshmaydigan jarima yoki 5 yildan ortiq bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish yoki ikkalasi hamdir.

Hukumat yoki har qanday davlat organi bilan bog'liq korrupsiya ishlari uchun maksimal jazo, shuningdek, 100 000 AQSh dollaridan ortiq bo'lmagan jarima yoki 7 yildan ortiq bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish yoki har ikkalasiga ham kuchaytirilishi mumkin.

Markaziy Osiyoning ayrim davlatlari Qozog'iston qonunchiligiga muvofiq, mansabdor shaxsning o'z vakolatlariga kiruvchi harakat (harakatsizlik)ni sodir etganligi uchun oldindan kelishuv bo'lmagan holda sovg'a tariqasida ikki oylik hisoblash ko'rsatkichlaridan oshmaydigan miqdordagi mulk, mulkiy huquqlar yoki boshqacha mulkiy manfaatdorlikni qabul qilishi yoxud unga yuqoridagicha manfaatdorlikni taqdim etish jinoyat hisoblanmaydi va ma'muriy yoki intizomiy tartibda javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi¹.

Shuningdek, Qozog'iston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq, korrupsiyaviy huquqbuzarliklar hamda korrupsiyaviy jinoyatlar o'rtasidagi chegara milliy qonunchiligimizga qaraganda ancha kam miqdor – ikki oylik hisoblash ko'rsatkichlari (01.04.2020 yil holatiga ko'ra, yetmish ming so'mdan kamroq miqdor) bilan belgilangan².

Korrupsiya jinoyatlarini sodir etgan shaxslarning davlat xizmatida va kvazidavlat Korrupsiya jinoyatlarini sodir etgan shaxslarning davlat xizmatida va kvazidavlat sektori subyektlarida ishlashga umrbod taqiq qo'yildi. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari, sudyalari, pora beruvchilar va poraxo'rlik bilan shug'ullanuvchi vositachilarga nisbatan korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar uchun jazo choralari kuchaytirildi. Og'ir va o'ta og'ir korrupsiya jinoyatlari uchun sudlanganlar uchun shartli ravishda ozod qilish to'g'risida ariza berish imkoniyati istisno qilinadi. Poraxo'rlik uchun jazoni darhol eng kam xavfsizlik muassasasida o'tash taqiqlandi. Davlat organlari, tashkilotlari, kvazidavlat sektori subyektlari rahbarlarining bo'ysunuvchi xodimlarning korrupsiyaga yo'l qo'yganliklari uchun shaxsiy javobgarligi instituti joriy etildi. ektori subyektlarida ishlashga umrbod taqiq qo'yildi. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari, sudyalari, pora beruvchilar va poraxo'rlik bilan shug'ullanuvchi vositachilarga nisbatan korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar uchun jazo choralari kuchaytirildi. Og'ir va o'ta og'ir korrupsiya jinoyatlari uchun sudlanganlar uchun shartli ravishda ozod qilish to'g'risida ariza berish imkoniyati istisno qilinadi. Poraxo'rlik uchun jazoni darhol eng kam xavfsizlik muassasasida o'tash taqiqlandi. Davlat organlari, tashkilotlari, kvazidavlat sektori subyektlari rahbarlarining bo'ysunuvchi xodimlarning korrupsiyaga yo'l qo'yganliklari uchun shaxsiy javobgarligi instituti joriy etildi.

Janubiy Koreya Jinoyat kodeksining 129-moddasi pora olishdan tashqari, pora so'rash va pora olishga va'da berish uchun ham javobgarlikni belgilaydi. E'tiborga molik jihati shundaki, mazkur davlat jinoyat qonunchiligi nafaqat pora berish yoki pora berishni va'da qilishni, balki

¹ Уголовный кодекс Республики Казахстан (Принят 3 июля 2014 года) // [Электронный ресурс] URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=5;-106 (дата обращения: 07.05.2020).

² Центральный банк Республики Узбекистан (официальный сайт) // [Электронный ресурс]. URL: <https://cbu.uz/ru/>

shaxsning pora berish haqida o'z xohishini namoyon qilganligi holatini ham jazoga sazovor qilmish sifatida baholaydi (JK 133-modda)³.

Koreya Respublikasi jinoyat qonunchiligining poraxo'rlik uchun javobgarlikni tartibga soluvchi normalarini huquqiy tahlil qilish yakunida shuni ta'kidlaymizki, ko'plab xorijiy qonunlardan farqli o'laroq, u pora berganlik uchun jinoiy javobgarlik yoki jazodan ozod qilishni nazarda tutmaydi.

References:

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан (Принят 3 июля 2014 года)//[Электронный ресурс] URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=5;-106 (дата обращения: 07.05.2020);
2. Центральный банк Республики Узбекистан (официальный сайт) // [Электронный ресурс]. URL: <https://cbu.uz/ru/>;
3. Republic of Korea: Criminal Code [Republic of Korea], 3 October 1953//[Electronic resource] URL: <https://www.refworld.org/docid/3f49e3ed4.html> [accessed 7 May 2020]

³ Republic of Korea: Criminal Code [Republic of Korea], 3 October 1953 // [Electronic resource] URL: <https://www.refworld.org/docid/3f49e3ed4.html> [accessed 7 May 2020]